

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 772 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalar tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

"Maktabgacha va maktab ta'limi"
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchilarni intellektual rivojlantirishning psixologik omillari.....	22
<i>Ashurov Ramzidin Ramazonovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolaning kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan ishlashning nazariy asoslari	27
<i>Jumanova Fatima Uralovna, Allaberganova Munisa Begimboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishning metodologik asoslari	32
<i>Jo'rayeva Nargiza Tairovna, Bekbergenova Yulduz Tanirbergen qizi</i>	
Faoliyatli yondashuv asosida maktabgacha 6-7 yoshli bolalarda nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi	35
<i>Ziyodullayeva Mohirabonu Ikromjon qizi</i>	
Davlat ta'lim muassasalarida manfaatlar to'qnashuvini boshqarishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlari ...	39
<i>Xaybatullaeva Sojidxon Ziyatullayevna</i>	
Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarining samaradorligini oshirishda integratsion yondashuv	42
<i>Kamoliddinov Mirzohid</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning samaradorligi	45
<i>Kamoliddinova Dilnoza Axmadilaxanovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kreativ faollikni rivojlantirish mexanizmlari.....	48
<i>Nurjanova Rayxan Urazbaevna</i>	
Sinf biologiya fanini o'qitishda TIMSS topshiriqlardan foydalanish metodikasi va baholash mezonlari	52
<i>Xaitboyeva Dilorom Rustam qizi</i>	
Qandli diabet tashxisli bemorlarda shaxs tuzilmasining emotsional komponentlari	56
<i>Sadikova Umida Botirovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda pedagogik diagnostikani amalga oshirishning natijaviyligi	60
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Qodirova Shaxnoza Saidazim qizi</i>	
Kasbiy imij shakllanishida psixologik jihatlarning tafovutlari	64
<i>Aminova Dilnoza Orifjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining jamoa bilan ishlash jarayonida yetakchilik kompetensiyalarini rivojlantirish	69
<i>Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi bolalar shaxsi rivojlanishida psixologik moslashuvning tipik xususiyatlari	73
<i>Mirsaitova Guzal Baxodirovna</i>	
Oliy ta'lim tizimida variativ modellashtirish asosida talabalarning kreativ faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarining qo'llanilishi	76
<i>Quvvatova Mohira Hikmatillayevna</i>	
Interfaol treninglar orqali o'qituvchilarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish tajribasi	79
<i>Abdiyeva Shodiyona Yodgor qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyani shakllantirishning ahamiyati.....	82
<i>Zulayxo Nazarova, Qarshiboyeva Muxlisa Ismatullo qizi</i>	
Ijodiy qobiliyatni o'stirishda pedagogik mahorat va innovatsion metodlar	85
<i>Mutallibova Odinaxon Mirzaolimjon qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida olimpiadalarga tayyorlashda masalalar yechish texnologiyasi 11-sinf misolida	89
<i>Aslonov Xayrullo Shukrullo o'g'li</i>	

Bokschi qizlarni texnika taktikasini takomillashtirish.....	94
<i>Axmedov Latifjon G'ayrat o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan terminologiyaning asosiy lingvistik xususiyatlari	99
<i>Axmedova Dilnoza Anvarovna</i>	
Interfaol metodlar orqali zamonaviy darslarni tashkil etishning o'ziga xos tendensiyalari.....	102
<i>Bakirov Otabek Bo'ranovich</i>	
Boshqaruv psixologiyasi terminlarini tarjima qilishning metodologik muammolari	106
<i>D. J. Norboyeva</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida oliy ta'lim muassasalari talabalari ruhiyatiga virtual muhitning salbiy ta'siri.....	110
<i>Giyosov Ulug'bek Eshpulatovich, Turayeva Nigora Husniddin qizi</i>	
Hamshiralik ishida raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi.....	113
<i>Rasulova Gulmira, Amonova Dildora, Abdurahmonov Aziz, Hakimova X. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kognitiv qobiliyatlarni shakllantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar	117
<i>Jumayev Xushboq Soatmumin o'g'li</i>	
Principles of Organising Autonomous Learning.....	121
<i>Khazratova Zukhra Mamaraimovna</i>	
Najot – ta'limda, najot-tarbiyada	124
<i>Mo'minova Manzura Mamasodiqjonovna</i>	
Educational Potential of Museum Pedagogy and Criteria for its Application in Developing Historical Thinking of Pre-Service History Teachers.....	127
<i>Niyozov Javlonbek</i>	
Landshaft dizayni vastasida bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining estetik va kreativ ko'nikmalarini rivojlantirish	131
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida shaxs psixologiyasi masalalari.....	134
<i>S. O. Mamarasulov, D. A. Egamberdiyeva</i>	
TBL metodini qo'llash orqali o'quvchilarning madaniyati va ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish....	138
<i>Sodikova Oyshakhon Muxammadsodik</i>	
Pedagogik innovatsiyalarni boshqarishning nazariy-metodologik asoslari.....	142
<i>Solihova Barno Sodiq qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ijodiy faolligini rivojlantirish shart-sharoitlari	146
<i>Yarmatov Shermo'min Rahmatovich</i>	
Формирование готовности родителей детей старшего дошкольного возраста к выполнению воспитательной функции в семье.....	149
<i>Атаджанова Сохиба Талиповна</i>	
Redjio pedagogik yondashuv asosida maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish pedagogik muammo sifatida	152
<i>Djamilova Nargiza Nuritdinovna, Otahonova Marjona</i>	
Talabalarda algoritmik kompetentlikni rivojlantirishning sun'iy intellekt va Big Data Analytics asosida o'quv faoliyatini real vaqt rejimida kuzatuvchi va boshqaruvchi konseptual modelni takomillashtirish.....	155
<i>Kayumova Nazokat Rashitovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida chet tili o'qituvchilari va talabalar o'rtasidagi interaktsiyaning pedagogik samaradorligi va innovatsion mexanizmlari	163
<i>Eshonqulova Umida Xolmirzayevna</i>	
MTTlarda nutqni rivojlantirishga doir mashg'ulotlarda interfaol usullardan foydalanish texnologiyasi	168
<i>To'laboyeva Iqbolaxon Olimjonovna</i>	
Ta'lim jarayonidagi konfliktlar.....	173
<i>Abulova Mohigul Komiljonzoda</i>	
Talabalarining bolalarda ijtimoiy moslashuvni shakllantirishga kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish	176
<i>Inomova Mahliyo Yusuf qizi</i>	

Shaxs tuzilmasida ma'naviy intellekt: nazariy-metodologik tahlil va psixologik interpretatsiya	179
<i>Mirxoliqova Charos Xabibullaevna</i>	
18-20 yoshli belbog'li kurashchilarning musobaqa oldi jismoniy tayyorgarliklari	183
<i>Muzafarov Muxammadali Maxsudovich</i>	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy madaniyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuvlar (boshlang'ich ta'limda tarbiya fani misolida)	187
<i>Yadgarova Surayyo</i>	
Maktab o'quvchilariga pedagogik ta'sir ko'rsatishda o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish	190
<i>Yo'ldoshova Shahlo Shukurullo qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga tayyorgarligini rivojlantirishning nazariy tahlili	194
<i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>	
Типология научного текста: от жанровой классификации к дискурсивной модели	197
<i>Бахтияр Катибжанович Саттаров</i>	
Взаимодействие педагога и семьи в профилактике и преодолении стресса у детей дошкольного возраста	201
<i>Г. С. Алиходжаева, Х. Рахимова</i>	
Условия эффективности инклюзивного образования	206
<i>Г. С. Алиходжаева, Л. О. Бекмуродова</i>	
Педагогическая готовность к обучению в школе детей билингов	211
<i>Г. С. Алиходжаева, Н. А. Ганиева</i>	
Педагогические условия формирования эмоционального интеллекта у дошкольников	216
<i>Джалилова Феруза Намазовна</i>	
Milliy meros va musiqiy madaniyatning yosh avlod tarbiyasidagi o'rni	219
<i>Zuhriddin Azizov</i>	
Госпитальная школа как пространство поддержки и развития ребёнка (на примере госпитальной школы при детской клиники Синсиннати, США)	222
<i>Муминов Р. Р., Хакимова Н. Х., Набиева Г. Г.</i>	
Интерактивные формы работы в процессе профориентации детей дошкольного возраста	227
<i>Н. Т. Жураева, С. М. Ахмеджанова</i>	
Samarali hamkorlikdagi faoliyatga tayyorlashga oid yondashuvlar	231
<i>Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna</i>	
Поэтапное вовлечение детей с расстройствами аутистического спектра в дошкольное инклюзивное образование: комплексный анализ научно-теоретических и практических подходов	234
<i>Сабина Рагимова Ровшан кызы, Айсель Масимова Арастун кызы</i>	
Umumta'lim maktablarida fizika fanini o'qitish metodikasini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishni takomillashtirish	245
<i>Allaniyazova Bibigul Sarsenbay qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi darslariga kreativ fikrlash asosida tayyorlash	248
<i>Botirova Jumagul Chori qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni o'qitish metodikasini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishni takomillashtirish	254
<i>Kaypova Gulnara Muratbaevna</i>	
Umumta'lim maktablarida tabiiy-ilmiy savodxonlik ko'nikmalarining rivojlantirish masalalari	257
<i>Davletova Hamida Xasan qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ma'naviy axloqiy ruhda tarbiyalashning psixologik jihatlari	261
<i>Fayzullayev Ermat Majidovich, Ortiqova Mashxura</i>	
Orkestr va ansambllarning fan sifatidagi o'rni va tarbiyaviy ahamiyati	265
<i>Fayzullayev Ermat Majidovich</i>	
Maktab fizika darslarida interaktiv dasturlar va simulyatorlardan foydalanish metodikasi	269
<i>Xayriddinova Malikaxon Qodirxon qizi</i>	

Musiqada midi musiqiy cholg'ularning raqamli interfeysi.....	274
<i>Omonov Xasanxon Sulaymonovich</i>	
Karyera o'sishida gender tafovutlarning ahamiyati.....	277
<i>Yulchiboyeva Nazokatxon Iqboljon qizi</i>	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kreativlik sifatlarini rivojlantirishga ta'sir etuvchi pedagogik omillar	283
<i>Omonov Xasanxon Sulaymonovich, Normuradova Nafisa Kuchkarovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik tarbiyasi – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida	287
<i>Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Marjona Atoyeva Ismat qizi</i>	
Ilk yoshdagi bolalar psixologiyasi va rivojlanish xususiyatlari.....	291
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Ne'matjonova Gulzira Ne'matjon qizi</i>	
Jadid pedagogik tafakkurida "o'qituvchi" fenomeni.....	294
<i>Xushbokov Oybek Uralovich</i>	
Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarida savol berish malakalarini shakllantirish	296
<i>Erhanova Nasiba Absayitovna</i>	
Musiqiy ta'limda xalq va zamonaviy qo'shiqlar vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning etnomadaniy komponentlarni shakllantirish	298
<i>Qurbanova Muslima Shavkatbek qizi</i>	
Umumta'lim maktablari o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini tarkib toptirish metodikasi (biologiya fani misolida).....	300
<i>Akmalova Farida Dilmurod qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda adaptiv ta'lim texnologiyalari yordamida bolalar ijodkorlik ko'nikmasini shakllantirish mazmuni.....	304
<i>To'xliboyeva Zuxra Abdumutal qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi iqtidorli bolalar bilan ishlashda ta'lim texnologiyasi	308
<i>Xudoyberdiyeva Durdona Baxodir qizi</i>	
Pedagogik-psixologik qarashlarda otaning oiladagi o'rni haqidagi tasavvurlarni shakllantirish dinamikasiga oid fikrlar talqini.....	311
<i>Karshiyeva Dilafuz Suyunovna, Maxamatova Munisa Mamirzo qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ingliz tilini o'qitishning nazariy va amaliy asoslari	314
<i>Axmatqulova Maxfuza Shuhrat qizi</i>	
Integrativ yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarda interpersonal intellekt ko'nikmalarini rivojlantirish ...	318
<i>G'ulomova Oychehra No'monjon qizi</i>	
Etnomadaniy qadriyatlarni integratsiyalashgan ta'lim jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalarga singdirishning samarali yo'llari	321
<i>G'ulomxo'jayeva Mushtariy Elmurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida grafik organayzerlardan foydalanish	324
<i>Iroda Isroilova</i>	
Buxoro iqlimi va tabiiy resurslaridan samarali foydalanish: ekologik va fizik-geografik yondashuv	329
<i>Mardonova Saodat Muzaffarovna</i>	
Effective Traditional and Innovative Approaches in English Language Teaching: Evidence From EFL Classrooms	333
<i>Yuldoshev Khaydarbek</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining lug'at boyligini rivojlantirishda lingvopedagogik yondashuvning nazariy-metodologik asoslari.....	336
<i>Allayarova Sojida Umirzakovna</i>	
Механизмы использования цифровых педагогических технологий для обеспечения непрерывности образовательного процесса учащихся начальных классов в условиях длительного лечения	339
<i>Турсунова Д. З., Холлиева Н. Х.</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'tkazilgan o'yin faoliyatlarini bolalar ovozi talaffuzining takomillashuviga ta'siri	342
<i>Kattaxo'jayeva Shaxlohon Bohodirovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'qituvchilar tayyorlashda pedagogik innovatsiyalar va milliy kontentni integratsiya qilish strategiyalari ... 344 Rahmatova Feruza Quدرات qizi	344
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash jarayonini tashkil etishda tizimli yondashuv 348 Abdusamatova Nargiza Jamoliddinovna	348	
Moliyaviy savodxonlik asoslarini shakllantirish uchun "Tejamkor bola" o'yinli ta'lim faoliyatini asosida ishlashni takomillashtirilish..... 352 Rizayeva Munisxon Maxkamovna	352	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida byudjet hisobi standartlariga (BHS) muvofiq buxgalteriya hisobini tashkil qilish va yuritish tartib-qoidalari..... 356 Boltayev Ahmad Rustamjonovich	356	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari moliyaviy munosabatlarning huquqiy asoslari 359 Boymuradov Normurod Abdusadikovich	359	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishning metodologik asoslari..... 362 Ma'rufov Mansurbek Musajonovich, Xonimov Mirqosim Samatqul o'g'li	362	
O'smirlarda liderlik xususiyatlarini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari..... 367 Salayeva Dilafuz Buranovna	367	
Pedagog nutq madaniyatining milliy va umuminsoniy qadriyatlarga ta'siri..... 370 Toshtemirova Nigina Normurod qizi	370	
Новые методы обучения устному переводу студентов-переводчиков..... 373 Уринбаева Дилдора Утепбергеновна	373	
O'quvchilarda axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirishning pedagogik tuzilmasi 376 Muxammadiyev Baxtiyor Jurayevich	376	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning o'qish savodxonligini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari 380 Axrorov Voris Yunusovich, Botirova Ozoda Nasir qizi	380	
Ta'lim sifatini baholashda raqamli texnologiyalardan foydalanishning o'rni (oliy ta'lim misolida) 385 Axrorov Voris Yunusovich, Boltayeva Jaxona Ulug'bek qizi	385	
Umumta'lim maktablarida 7-sinf biologiya fanini o'qitishda virtual laboratoriyalardan foydalanishning ta'lim samaradorligiga ta'siri 389 Turakulova Mehriniso Nuriddinovna, Ruziqulova Nilufar Abdumajidovna, Allanzarova Natalya Aleuatdinovna	389	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabga tayyorlashning mavjud holati va rivojlantirish strategiyalari ... 393 Mamadaliyeva Mumtozbegin	393	
6–7 yoshli bolalarning bilim olishga faol qiziqishini rivojlantirish metodikasi 396 Artikova Muhayyo Botiraliyevna, Abduxolisova Gulsanam O'ktambek qizi	396	
The Main Peculiarities of Abbreviations in Modern English..... 399 Absalomova Aziza Baxodir qizi	399	
Autizmli bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda bir qator terapiya va metodlardan foydalanish 404 Yoqubova Hurriyat Burxonovna	404	
Boshlang'ich ta'limda o'yinlar, virtual reallik va geymifikatsiya orqali o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish..... 407 Xaitova Nazokat	407	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishda tabiiy materiallardan foydalanishning pedagogik usullari..... 411 Rustamova Manzura Mirkamalovna, Qo'ziyeva Umriniso Muzaffar qizi	411	
Bo'lajak muhandislarning loyihalash ko'nikmalarini klaster muhitida rivojlantirish modellari..... 415 Eshonqulova Shafoat Ergashevna, Sherzod Eshonqulov	415	
Maktabgacha ta'lim tashkilotini rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqish 420 Ermatova Mamlakat Qadirkulovna	420	
9-sinf o'quvchilarini kasbga yo'naltirishda iqtisodiy ko'nikmalarni shakllantirish pedagogik muammo sifatida..... 423 Eliboyeva Lola Sulaymonovna	423	

Texnologiya asosidagi ingliz tili o'qitish va o'quvchi mustaqilligi: farmatsevtika talabalari misolida	427
<i>Ikramova Shohsanam Ravshanboy qizi</i>	
Maqollar asosida ingliz tili o'qitishning lingvodidaktik asoslari (Afg'oniston daryi tilli maktablar misolida) ..	430
<i>Samadi Nooria</i>	
Loyihaga asoslangan ta'lim texnologiyasi orqali talabalarda ijtimoiy mas'uliyat kompetensiyasini rivojlantirish tadqiqi	434
<i>Jo'rayeva Zebiniso Yo'ldoshevna</i>	
Boshlang'ich sinfda tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligini oshirishda innovatsion va zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	440
<i>Yulchiyeva Zulfiya Baxodir qizi</i>	
Shaxsning individual intellektual rivojlanishi pedagogik muammo sifatida	444
<i>Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'yin texnologiyalaridan foydalanish orqali o'quvchilar qiziqishini aniqlash yo'llari ...	448
<i>Qalandarova Yulduz G'ayrat qizi</i>	
Проблемы физического воспитания студентов и пути их решения.....	454
<i>Ходжанов Азиз Рахимович</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	458
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna</i>	
Jamiyatda sog'lom turmush tarzini tashkil qilishda jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarining o'rni.....	461
<i>Dehqonova Mahmuda Ortiqovna</i>	
Yadro itqitish sport turida kuch tayyorgarligining biomexanik va funksional ahamiyati.....	466
<i>Djabbarov Axror Islomovich</i>	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining didaktik tayyorgarligini takomillashtirish.....	469
<i>Axmedova Laylo Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch kompetensiyalarni rivojlantirishda shaxsga yo'naltirilgan strategiyalar.....	475
<i>Urazimbetova Aygul Aralbayevna</i>	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar nutqini rivojlantirishda kompyuter texnologiyalarining pedagogik imkoniyatlari	482
<i>Kamolova Yulduzxon Ma'murjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishda ota-onalar bilan hamkorlikni amalga oshirish texnologiyasi.....	488
<i>Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Jo'rabayeva Nozima Bekmurod qizi</i>	
Psixologik zo'ravonlik oqibatlarini bartaraf etishda psixokorreksion mexanizmlar.....	491
<i>Tursunpo'latova Zaxro Zafar qizi</i>	
Shifokorlar professional karerasi resurslari va ularning obyektiv ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish natijalari.....	496
<i>Arziqulov O'tkirbek Maxammatovich</i>	
Bolalarda maktabgacha ta'lim yoshidagi kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantirishda ijodiy o'yinlarning o'rni	501
<i>Berdiyeva Umida G'oyibberdiyevna</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning neyropedagogik yondashuvlar asosida kognitiv rivojlantirishning mohiyati.....	505
<i>Aliyeva Odila Madamin qizi</i>	
Emotional Intelligence and Perceptive Ability: Keys to Pedagogical Success	508
<i>Abdurakhimov Shokhasim Abdurakhmonovich</i>	
Bo'lajak logopedlarni og'ir nutq nuqsonli bolalar bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari	511
<i>Achilova Sevara Djasirkulovna</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik g'oyalarini zamonaviy boshlang'ich ta'lim bilan integratsiyalash	515
<i>Daliyeva Eliza Zokir qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Talabalarda ma'naviy-axloqiy sifatlarni rivojlantirishda Mahmud Qoshg'ariy merosidan foydalanish.....	519
	<i>Eliboyeva Lola Sulaymonovna, Ravshanova Sarvinoz O'ktamjon qizi</i>	
	Derivation and Nominalization in Medical Terminology: A Comparative Model of Term and Process Name Formation in English and Uzbek	523
	<i>Gulnigor Yazdonkulova</i>	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutq buzilishlarida pedagogik-psixologik korreksiya usullari hamda mexanizmlari.....	526
	<i>Jo'rayeva Muattar Abdumajit qizi</i>	
	Ta'lim sifatini boshqarishga tizimli yondashish hamda pedagogikada PDCA modelining ahamiyati	530
	<i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Xolmatova Maftuna Turdimat qizi</i>	
	Sun'iy intellekt asosidagi ta'lim vositalarining kimyo ta'limidagi o'rni.....	535
	<i>Jumaniyazova Mahliyo Qahramonovna</i>	
	Inklyuziv maktab sharoitida kichik maktab yoshidagi bolalarda ijtimoiy-perseptiv tajribani shakllantirish ...	539
	<i>Karimova Zulfiya Abduraxmanovna</i>	
	Sirdaryo viloyati toponimlarining shakllanish jarayonlari	543
	<i>Kenjayeva Iroda Alisherovna</i>	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda art texnologiyalardan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari.....	546
	<i>Mamatova Husnora Eshquvatovna</i>	
	O'quvchi yoshlarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish va uni amaliy faoliyat bilan integratsiyalash	550
	<i>Mehmonova Nilufar Shuhratovna</i>	
	Integrating Social-Emotional Learning in EFL Classrooms: Enhancing Language Proficiency and Emotional Intelligence.....	553
	<i>Meylinorova Feruza Bakhtiyor kizi</i>	
	Nodavlat ta'lim tashkilotlari pedagog-tarbiyachilarining malakasini oshirish mexanizmini takomillashtirish	559
	<i>Muminova Nargiza Sabitdjanovna</i>	
	TEACCH konsepsiyasi – autizm va kommunikativ buzilishlari bo'lgan bolalarni davolash va o'qitish dasturi	562
	<i>Murodova Sarvigul Raxim qizi</i>	
	Aksiologik yondashuvlar asosida bo'lajak pedagoglarda altruizm ko'nikmalarini shakllantirishning funksional modeli	566
	<i>Norboyeva Moxigul Shavkat qizi</i>	
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin texnologiyalari asosida bolalarning shaxsiy va ijtimoiy kompetensiyalarini takomillashtirish	569
	<i>Norqulova Ma'mura Husniddin qizi</i>	
	Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinfida o'qitiladigan "Tabiiy fanlar"dan mashg'ulotlarni tashkil etish metodikasi.....	574
	<i>Qo'qonboyeva Shaxlo Rafikjonovna</i>	
	The Intersection of Science and Pedagogy: The Teacher's Role in Professional Evolution	580
	<i>Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Shukurova Madina</i>	
	Maktabgacha katta guruhlarida STEAM texnologiyasi bilan tanishtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	583
	<i>Rakhimova Laylo Hamidjon qizi</i>	
	Hamshiralik ishida raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi.....	586
	<i>Rasulova Gulmira, Amonova Dildora, Abdurahmonov Aziz, Hakimova X. X.</i>	
	Kurashchilarda muvozanat (balance) va ko'tarib uloqtirish texnikasi o'rtasidagi bog'liqlik.....	590
	<i>Shermatov Gulom Qaxxorovich</i>	
	O'qituvchi shaxsining o'zini o'zi rivojlantirishida akmeologik pozitsiyaning o'rni.....	594
	<i>Xaitov Abdukosim Abdulakim o'g'li</i>	
	Lego-qurilish, konstruksiyalash, robototexnika – STEAM ta'lim moduli sifatida	596
	<i>Xamroyeva Sitora Samadovna</i>	
	Raqamli jamiyatda o'smir yoshdagi o'quvchilarning huquqiy axborot olish madaniyatini rivojlantirish mexanizmlari	599
	<i>Xayrullayev Axror Aktam o'g'li</i>	

Maktabgacha ta'limda axborot kommunikatsiya texnologiyalari yordamida ta'limiy o'yinlarni loyihalash va joriy etish	602
<i>Xikmatova Moxinur Amir qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlar orqali kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish zamonaviy yechimlarini ishlab chiqish usullari	605
<i>Xolmo'minova Mohichehra Bahrom qizi</i>	
O'quvchilarning biologiyaga qiziqishini oshirishda innovatsion ta'lim metodlari	609
<i>Xudayberganova Madina Saotboy qizi, Abdiqodirov Murodho'ja Alisher o'g'li, Nishanbayeva Arayim User qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida shug'ullanuvchi voleybolchi qizlarning musobaqa oldi jismoniy va psixologik tayyorgarligini takomillashtirish metodikasi.....	612
<i>Xudoynazarova Sayyora Ravshanovna</i>	
Maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar asosida bolalarni axloqiy tarbiyalash texnologiyalari	618
<i>Yo'ldoshboyeva Gulmira Xushnudovna</i>	
Umumta'lim maktab seksiyasi uzunlikka sakrovchilarining jismoniy rivojlanganlik darajasi.....	621
<i>Zokir Akramov O'tkir o'g'li</i>	
Perseptiv qobiliyat: o'qituvchining o'quvchini tushunish sa'nati.....	625
<i>Zokirov Mirzaraxim Abdaliyevich</i>	
Ожидания и потребности родителей как основа продвижения услуг дошкольного образовательного учреждения в Республике Узбекистан.....	628
<i>Ким Ирина Николаевна, Аббосхонова Зухра Баходир кизи</i>	
Экспериментальная деятельность – метод развития здоровьесберегающей компетентности у детей старшего дошкольного возраста	631
<i>Ким Ирина Николаевна, Алиходжаева Райхон Шавкат кизи</i>	
Подготовка детей-билингвов к школьному обучению: интеграция цифровых и традиционных педагогических методов.....	634
<i>Ким Ирина Николаевна, Умарова Шоиста Рустамовна</i>	
Zamonaviy ta'lim muhitida tarbiya tizimini takomillashtirishda interaktiv metodlarning o'rni.....	637
<i>Islamova Dilfuza Dilshodovna, Baymuratova Madina Baxodir qizi</i>	
Methodological Support of the Process of Developing Preschoolers' Cognitive Skills Through TRIZ (TIPS) in a Technology-Enhanced Learning Environment.....	641
<i>Gauxar Djanpeisova, Veronika Gorbunova</i>	
Innovative Approaches to Early Mathematics Education and Development in Preschool Children	646
<i>Gauxar Djanpeisova, Shaxodat Berdiyeva</i>	
Ta'lim jarayonida intensiv texnologiyalar asosida mantiqiy tafakkurni rivojlantirish metodikasi.....	650
<i>Radjabova Mohigul Alisherovna</i>	
O'quv jarayonida ongli mushohada ko'nikmasini rivojlantirishda savol-javob usulidan foydalanish asoslari	653
<i>Ro'zimetova Intizor Alimovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari yozuv malakalarini shakllantirishning psixolingvistik tasnifi.....	656
<i>Axmataliyev Murodjon Ulug'bek o'g'li, Xojimatova Shoxsanam Erkinjon qizi</i>	
Ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'qituvchi kompetensiyasiga ta'siri	659
<i>Azamatova Rayhona Bahromjon qizi</i>	
13-14 yoshli o'quvchilarda harakatli o'yinlar va zamonaviy futbol mashg'ulotlarini integratsiya qilishning pedagogik asoslari	662
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirish (nazariya, amaliyot va natijalar)...	666
<i>Berdiyev G'ayrat Ulaboyevich, A. N. Sadatova</i>	
Elektron portfoliolar asosida individual rivojlanishni monitoring qilishning diagnostik modeli.....	670
<i>Kopbayeva Baxtigul Ziyadinovna</i>	
Pedagogik atamalarning ta'lim jarayonidagi o'rni va ahamiyati	674
<i>Islomov Nurtoy Nomoz o'g'li</i>	
Abdulla Avloniyning axloqiy-ta'limiy qarashlari	678
<i>Abdullayev Muxammadimin Egamberdiyevich, Turg'unov Dostonbek Rustamjon o'g'li</i>	

Talabalarda ma'naviy-axloqiy ideallarni rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari	682
<i>Ziyotov Farrux Saodilla o'g'li</i>	
Nazorat qiluvchi pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda sun'iy intellektning ahamiyati	686
<i>Ermonov Sherzod Ibrayim o'g'li</i>	
Kreativ yondashuv asosida bo'lajak muhandislarda sog'lom turmush madaniyatini rivojlantirishning muhim yo'nalishlari	690
<i>Ibragimova Aziza Avaz qizi</i>	
Oliy ta'limda dual ta'lim va malakaviy amaliyotni takomillashtirish ("musiqqa ta'limi" misolida)	694
<i>Raximov Nurillo Narzullayevich</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida musiqa san'atining shaxs ma'naviy-estetik tarbiyasidagi pedagogik ahamiyati	698
<i>Sattarov Alisher Alikul o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda multimediali mantiqiy masalalar orqali o'quv jarayonini faollashtirish.....	702
<i>Jamoldinova Dildora Alijon qizi</i>	
Ta'lim markazlarida o'quvchilarning nutq kompetensiyalarini rivojlantirish metodologiyasi.....	706
<i>Buriyeva Xumoraxon O'lmasboy qizi</i>	
Raqamli jamiyatda o'smir yoshdagi o'quvchilarning huquqiy axborot olish madaniyatini rivojlantirish mexanizmlari	710
<i>Xayrullayev Axror Aktam o'g'li</i>	
AI-грамотность будущих педагогов: компоненты, вызовы и педагогические стратегии этической интеграции искусственного интеллекта	713
<i>Наркабилова Г. П.</i>	
Роль психолого-педагогических факторов в формировании нравственного поведения дошкольников.....	718
<i>Рахматходжаева Ф. М.</i>	
Внедрение инновационных технологий в дошкольно-образовательном учреждении	721
<i>Садикова Шоиста Акбаровна</i>	
Para stol tennisi sportchilarida jismoniy tayyorgarlikni oshirish samaradorligi	726
<i>X. A. Usmonova</i>	
Systematic Approach to the Issues of Educational Calculation in General Secondary Schools	729
<i>Ajiniyazova Sholpan Saparniyazovna</i>	
Роль системного профессионального развития в формировании компетентности учителей английского языка: международные тенденции и практика Узбекистана.....	733
<i>Жамолитдинова Нилуфар Акрамжоновна</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida funksional savodxonlikni rivojlantirish usullari	738
<i>Xujamkulova Nafisa Ruzikulovna, Saidmudova Maftuna Alisher qizi, Hafizova Oydiyoy Doniyor qizi, Xujamkulova Maqsuda Ruzikulovna</i>	
Ingliz tili darslarida Kahoot o'quv platformasidan samarali foydalanish	743
<i>Amankulov Shavkat Qudratovich</i>	
Bolalarning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirishda polisensor muloqot metodikasi	747
<i>Musratova Zilola Ulug'bekovna</i>	
Коммуникативные способности педагога – ключ к эффективному взаимодействию с учащимися.....	752
<i>Акрамова Л. Ю.</i>	
Искусственный интеллект в образовании: киберпедагогические стратегии развития критического мышления.....	756
<i>Сайфитдинов Исломбек Зоирович</i>	
Регион как фактор суицидального риска: от климата до культуры общения.....	761
<i>Султанова Амина Анваровна, Махсумова Зилола</i>	
Bo'lajak shifokorlarga anesteziologiya va reanimatologiya fanini o'qitishning nazariy asoslari.....	765
<i>Ismailov Oybek Abdurasulovich</i>	
Sun'iy intellekt (SI)ning kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishdagi metodik ahamiyati	768
<i>Komilov Furqat Solijon o'g'li</i>	
Implementing Total Physical Response Techniques in Your Language Class	770
<i>Rakhmatova Madina Sobirovna</i>	

OLIV TA'LIMDA DUAL TA'LIM VA MALAKAVIY AMALIYOTNI TAKOMILLASHTIRISH (“MUSIQA TA'LIMI” MISOLIDA)

UDK 378.147:78

Raximov Nurillo Narzullayevich

Guliston davlat pedagogika instituti,
“San'atshunoslik” kafedrası v.b. dotsenti

Annotatsiya: Maqolada dual ta'limning nazariya va amaliyotni integratsiyalovchi modeli, uning O'zbekistonda joriy etilish asoslari hamda bitiruvchilarni mehnat bozoriga tayyorlashdagi ahamiyati yoritiladi. “Musika ta'limi” yo'nalishi misolida uch tomonlama hamkorlik, mentorlik va sertifikatlash talablari bilan o'quv jarayonini uyg'unlashtirish masalalari tahlil qilinadi. Natijalar dual ta'lim va kompetensiyaga yo'naltirilgan amaliyot bitiruvchilarning kasbiy moslashuvi hamda raqobatbardoshligini oshirishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: dual ta'lim, integratsiya, mentorlik, malakaviy amaliyot, kasbiy kompetensiya, mehnat bozori, musiqa ta'limi, sertifikatlash.

Abstract: The article examines the dual education model as an approach that integrates theoretical instruction and practical training, outlines the foundations for its implementation in Uzbekistan, and discusses its significance for preparing graduates for labor market requirements. Using the “Music Education” program as a case, the study analyzes issues related to aligning the educational process with tripartite cooperation, mentoring, and certification requirements. The findings indicate that dual education and competency-based practicum contribute to enhancing graduates' professional adaptation and competitiveness.

Key words: dual education, integration, mentoring, qualification-based practicum, professional competence, labor market, music education, certification.

Аннотация: В статье рассматривается модель дуального обучения как подход, интегрирующий теоретическое обучение и практическую подготовку, раскрываются основы её внедрения в Узбекистане и значение для подготовки выпускников к требованиям рынка труда. На примере направления “Музыкальное образование” анализируются вопросы согласования образовательного процесса с трёхсторонним сотрудничеством, наставничеством и требованиями сертификации. Результаты показывают, что дуальное обучение и компетентностно-ориентированная практика способствуют повышению профессиональной адаптации и конкурентоспособности выпускников.

Ключевые слова: дуальное обучение, интеграция, наставничество, квалификационная практика, профессиональная компетентность, рынок труда, музыкальное образование, сертификация.

KIRISH

Globalashuv, texnologik yangilanish va mehnat bozoring tez transformatsiyasi sharoitida ta'lim tizimining barqaror rivojlanishdagi roli yanada kuchaymoqda. Ish beruvchilar nafaqat nazariy tayyorgarlikni, balki real ish vazifalarini bajarishga tayyor, tez moslashuvchan, kommunikativ va mas'uliyatli mutaxassislarni talab qilmoqda. An'anaviy ta'lim amaliyotida esa nazariya–amaliyot nisbatining nomutanosibligi, ishlab chiqarish (yoki xizmat ko'rsatish) muhitiga kirib borish imkoniyatlarining cheklanganligi bitiruvchilarning ish joyiga moslashuvini sekinlashtirishi mumkin. Shu bois, ta'lim mazmunini mehnat bozori ehtiyojlariga yaqinlashtirish, amaliy kompetensiyalarni maqsadli shakllantirish va “ta'lim – ish beruvchi – talaba” hamkorligini institutsional darajada yo'lga qo'yish dolzarb vazifaga aylanmoqda.

Mazkur vazifalarni yechishda dual ta'lim modeli samarali instrument sifatida qaraladi. Dual ta'limning konseptual mohiyati – talabaning nazariy tayyorgarligi (oliy ta'lim muassasasi) bilan amaliy tayyorgarligini (korxonaga yoki tashkilot, shu jumladan umumta'lim muassasasi) yagona jarayon sifatida integratsiyalashdan iborat. Ushbu modelda talaba passiv tinglovchi emas, balki real mehnat vazifalarini bajarish jarayonida o'qiydigan, kasbiy muammolarni hal etishga jalb qilinadigan faol subyektga aylanadi. Natijada nazariy bilimlar amaliy vaziyatlar orqali mustahkamlanadi, kasbiy ko'nikmalar esa tizimli ravishda shakllanadi.

O'zbekistonda dual ta'limni joriy etish va kengaytirish bo'yicha normativ-huquqiy hamda tashkiliy asoslar bosqichma-bosqich kuchayib bormoqda. Xususan, oliy ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish tartibi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 16-yanvardagi 14-son qarori bilan belgilangan bo'lib, unda dual ta'lim subyektlari, hamkorlik mexanizmlari, ta'lim jarayonining nazariy va amaliy qismini muvofiqlashtirish hamda uch tomonlama shartnomaviy munosabatlarni rasmiylashtirish masalalari tartibga solingan ^[2:1-3].

Davlat siyosati darajasida dual yondashuvni rag'batlantirish masalasi ham alohida ta'kidlanadi: 2025-yil 26-dekabrda Oliy Majlis va xalqqa Murojaatnomada texnikum–ish beruvchi hamkorligini yangi bosqichga olib chiqish, dual ta'limni samarali tashkil etgan korxonalariga 7 yil muddatga 5 mlrd so'mgacha imtiyozli kredit, tadbirkorlik reytingida qo'shimcha ball va ayrim soliq imtiyozlari nazarda tutilgani qayd etilgan ^[1:309-311].

Shuningdek, mehnat bozoriga yiliga 300 ming nafar oliy ma'lumotli kadr kirib kelayotgani, bitiruvchilar va ish beruvchilarni bog'laydigan raqamli ekotizim yaratish rejaları e'lon qilingan ^[1:319]. Bu yondashuvlar dual ta'limni nafaqat pedagogik texnologiya, balki bandlik va iqtisodiy raqobatbardoshlikni qo'llab-quvvatlovchi tizimli mexanizm sifatida namoyon etadi.

Ayni paytda, barcha bitiruvchi bosqich talabalarini bir vaqtning o'zida dual ta'lim bilan to'liq qamrab olish resurslar, hamkor tashkilotlar sig'imi, mentorlar zaxirasi va o'quv jadvallarining muvofiqligi kabi omillar bilan cheklanadi. Shu sababli dual ta'lim bilan bir qatorda malakaviy amaliyot mexanizmlarini ham takomillashtirish, ularni ta'lim natijalari va mehnat bozorining real talablari bilan uyg'unlashtirish zarur. Xususan, "Musiqqa ta'limi" yo'nalishida kasbiy kompetensiyaning asosiy komponentlaridan biri ijrochilik (cholg'u) ko'nikmalari hisoblanadi; mazkur ko'nikmalar umumta'lim muassasasida dars o'tish, sinf va sahna madaniyatini boshqarish, turli musiqiy faoliyat turlarini (tinglash, jamoa bo'lib kuylash, ijro, ijodiy tahlil) tashkil etishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

2025-yil 17-oktabrdagi 652-son qaror bilan musiqa madaniyati va jismoniy tarbiya fani o'qituvchilarining bilim va kasbiy mahoratini aniqlash hamda sertifikatlash bo'yicha milliy baholash tizimi joriy etilgani ushbu kompetensiyalarning amaliy mezonlar asosida talab qilinishini yanada kuchaytirmoqda ^[3:1-3].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mazkur ish amaliyotga yo'naltirilgan analitik yondashuv asosida tayyorlandi. Tadqiqot dizayni sifatida:

- 1) normativ-huquqiy hujjatlar va siyosiy nutqlarda dual ta'limga oid maqsad hamda mexanizmlarni kontent-tahlil qilish;
- 2) dual ta'lim va malakaviy amaliyotning kasbiy kompetensiyani shakllantirishdagi rolini funksional taqqoslash;
- 3) Guliston davlat pedagogika institutining "Musiqqa ta'limi" yo'nalishida dual ta'lim va malakaviy amaliyotni tashkil etish amaliyotini (jadval, uch tomonlama shartnoma, mentorlik, metodik kuzatuv) tavsifiy tahlil qilish;
- 4) milliy baholash tizimi talablarini kompetensiyalar bilan moslashtirish yo'nalishlari belgilandi.

Ma'lumot manbalari sifatida Prezident Murojaatnomasi matni ^[1:309-320], oliy ta'limda dual ta'limni tashkil etish bo'yicha nizom ^[2:1-3] hamda sertifikatlash bo'yicha milliy baholash tizimini joriy etgan qaror ^[3:1-3] asosiy hujjatlar sifatida tanlandi. Tahlil jarayonida "nazariya–amaliyot integratsiyasi", "uch tomonlama shartnoma", "mentorlik", "kompetensiya", "baholash mezonlari" kabi kategoriyalar bo'yicha kodlash va mantiqiy umumlashtirish ishlari amalga oshirildi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, dual ta'lim modelining asosiy ustunligi – ta'lim natijalarini real mehnat vazifalari bilan bevosita bog'lash va "ish joyida o'qitish" orqali kasbiy identifikatsiyani erta shakllantirishdan iborat. Murojaatnomada dual ta'lim asosida 70 mingga yaqin o'quvchi ta'lim olayotgani va amaliy mehnat orqali daromad topish imkoniyatiga ega bo'layotgani qayd etilgan bo'lib, bu dual ta'limning iqtisodiy motivatsiya va bandlik bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatadi ^[1:309-310].

Shu bilan birga, har yili 300 ming nafar oliy ma'lumotli kadrlarning mehnat bozoriga kirib kelishi bitiruvchilarni ishga joylashtirish mexanizmlarini institutlashtirish zaruratini kuchaytiradi ^[1:319]. Demak, dual ta'lim va unga yondosh mexanizmlar (raqamli ekotizim, ish beruvchi bilan shartnomaviy munosabatlar) bitiruvchining "ta'limdan ishga" tranzitini tezlashtiruvchi muhim omil sifatida baholanadi.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Oliy ta'lim tizimidagi dual ta'limning tashkiliy modelida uch subyekt – talaba, ta'lim muassasasi va ish beruvchi – ishtirok etishi, ularning majburiyatlari shartnoma asosida belgilanishi hamda nazariy va amaliy qismlarni muvofiqlashtirish mexanizmlarining mavjudligi tizimning boshqaruvchanligini ta'minlaydi ^[2:1-3].

Ushbu yondashuvning amaliy proeksiyasi sifatida Guliston davlat pedagogika institutida "Musiqqa ta'limi" yo'nalishining bitiruvchi bosqich talabalari uch tomonlama shartnomalar asosida yashash joylaridagi umum-

ta'lim maktablarida kasbiy faoliyatni boshlayotgani, haftaning ma'lum kunlari amaliy faoliyat uchun ajratilgani hamda mentorlik tizimi yo'lga qo'yilgani kuzatildi. Mazkur amaliyot talabani dars o'tish jarayonida metodik tayyorgarligi, kommunikativ salohiyati, sinf boshqaruvi va musiqiy ijrochilik ko'nikmalarini bir vaqtning o'zida rivojlantirishga xizmat qiladi.

Dual ta'lim bilan bir qatorda malakaviy amaliyotning ham kasbiy kompetensiyalar shakllanishida muhim o'rin tutishi aniqlandi. Dual ta'lim, odatda, uzoq muddatli, tizimli jadval va uch tomonlama majburiyatlarga tayansa, malakaviy amaliyot ma'lum davr oralig'ida talabani real pedagogik muhitda tajriba orttirishini ta'minlaydi. "Musiqqa ta'limi" yo'nalishi misolida malakaviy amaliyotning tarkibiy elementlari sifatida musiqqa darslarini o'tkazish, musiqiy faoliyat turlarini tashkil etish, konsert va tadbirlarni rejalashtirish, xor va ansambl mashg'ulotlarida ishtirok etish, dars ishlanmasi hamda repertuar tanlash kabi faoliyatlar ajratib ko'rsatildi. Amaliyotning mazkur tarkibi bitiruvchining kelgusidagi mehnat vazifalari bilan to'g'ridan-to'g'ri mos keladi va natijada "kasbiy moslashuv" davrining qisqarishiga xizmat qilishi mumkin. Milliy baholash tizimining joriy etilishi (652-son qaror) musiqqa o'qituvchisining kasbiy kompetensiyalariga qo'yiladigan amaliy talablarni yanada aniqlashtiradi [3:1-3].

Xususan, musiqiy tinglash va jamoa bo'lib kuylash faoliyatlari bo'yicha repertuarni ijro etish, shuningdek, milliy cholg'ularda ijro qilish kabi komponentlar amaliy ko'nikmalar bilan bevosita bog'liqdir. Shu nuqtai nazardan institutda ijrochilik tayyorgarligini kuchaytirish bo'yicha kichik guruhlar tashkil etish, tengdosh-mentorlik tizimini joriy etish (iqtidorli talabalarni sardor sifatida birlashtirish), amaliy attestatsiya sinovlarini sahna sharoitiga yaqinlashtirish kabi tashkiliy yechimlar "kompetensiya – baholash mezonini" mosligini kuchaytiruvchi instrumentlar sifatida namoyon bo'ladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Olingan natijalar dual ta'lim tizimini ta'lim samaradorligi, bandlik darajasi va kadrlar raqobatbardoshligini oshiruvchi integratsion model sifatida baholashga asos beradi. Dual ta'limning kuchli tomoni nazariya va amaliyotni yagona jarayonda integratsiyalash, ish beruvchining ta'lim natijalariga bevosita ta'sir ko'rsatishi hamda talabani real mehnat vazifalarida ishtiroki orqali kasbiy kompetensiyalarni tezroq shakllantirish imkoniyatidir [2:1-3]. Murojaatnomada dual ta'limni rag'batlantirish mexanizmlarining e'lon qilinishi ish beruvchilarni ta'lim jarayoniga faol jalb etish uchun institutsional motivatsiya yaratayotganini ko'rsatadi [1:309-311].

Shu bilan birga, mehnat bozoriga katta hajmda bitiruvchilarning kirib kelishi bitiruvchi va ish beruvchini bog'lovchi mexanizmlarni, jumladan, raqamli ekotizimlar, shaffof bo'sh ish o'rinlari bazalari va akademik ko'rsatkichlar integratsiyasini tezroq joriy etish zarurligini kuchaytiradi [1:319].

Amaliy jihatdan barcha bitiruvchilarni to'liq dual ta'limga qamrab olish imkoniyati cheklangan sharoitda malakaviy amaliyotni "oddiy amaliyot" darajasida emas, balki kompetensiyaga yo'naltirilgan, baholash mezonlari bilan moslashtirilgan hamda mentorlik va metodik kuzatuvga tayanuvchi model sifatida qayta dizaynlash maqsadga muvofiqdir. "Musiqqa ta'limi" yo'nalishida bu, eng avvalo, cholg'u ijrochiligi, repertuar bilan ishlash, sahna va sinf boshqaruvi, darsni metodik loyihalash kabi ko'nikmalarni tizimli rivojlantirishni talab qiladi. 652-son qaror bilan joriy etilgan milliy baholash tizimi sharoitida mazkur ko'nikmalarni institutning o'quv rejasi, yakuniy attestatsiya shakllari va amaliyot mazmuni bilan uyg'unlashtirish bitiruvchining "sertifikatlash" va "mehnat faoliyatiga kirish" bosqichlarini sezilarli darajada yengillashtirishi kutiladi [3:1-3].

Ta'lim jarayonini mehnat bozori ehtiyojlariga moslashtirish masalasi O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida ham konseptual darajada mustahkamlangan bo'lib, unda dual ta'lim alohida ta'lim olish shakli sifatida qayd etiladi va nazariy qism ta'lim tashkilotida, amaliy qism esa ta'lim oluvchining ish joyida amalga oshirilishi belgilangan [5:6]. Ushbu norma dual ta'limni oddiy "amaliyot" sifatida emas, balki ta'lim natijasini ishlab chiqarish va ish muhiti bilan uzviy bog'laydigan tizimli model sifatida talqin qilishga asos beradi. Ilmiy-metodik adabiyotlarda dual ta'limni joriy etish mexanizmlarida hamkorlikni boshqarish (ta'lim muassasasi – ish beruvchi), o'quv natijalarini amaliy vazifalar bilan uyg'unlashtirish hamda baholash mezonlarini aniqlashtirish ustuvor yo'nalishlar sifatida qayd etiladi [6:1].

Shuningdek, dual ta'lim samarasi ko'pincha talabani ish joyiga moslashuvi tezlashishi, amaliy kompetensiyalar va kommunikativ ko'nikmalarining barvaqt shakllanishi bilan izohlanadi [7:1; 8:1]. Ushbu yondashuv, ayniqsa, pedagogika yo'nalishlarida "o'qituvchi kasbiga kirish" bosqichini soddalashtirishi bilan ahamiyatli bo'lib, talaba real sinf muhitida dars o'tish [9:1], tarbiyaviy tadbirlarni tashkil etish hamda jamoa bilan ishlash ko'nikmalarini bevosita amaliy vazifalar orqali egallaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

"Musiqqa ta'limi" yo'nalishi misolida dual ta'lim va malakaviy amaliyotning qiymati yanada aniq ko'rinadi, chunki bu yo'nalishda kasbiy kompetensiya faqat metodik bilimlar bilan cheklanmay, balki ijrochilik tayyorgarligi, repertuar bilan ishlash, sahna va sinf boshqaruvi, ansambl/xor bilan ishlash hamda musiqiy-estetik didni tarbiyalash kabi murakkab ko'nikmalar majmuasini qamrab oladi [11:530].

Tadqiqotlarda musiqiy ta'limning globallashuv fonida “madaniy migratsiya” jarayonlari bilan ham uzviy bog‘liqligi qayd etilib, bu holat o‘qituvchidan repertuar tanlashda kontekstni hisobga olish, milliy va jahon musiqiy merosini uyg‘un talqin qilish kompetensiyasini talab etishi ta’kidlanadi ^[10:92]. Shu nuqtai nazardan, yoshlarning musiqiy didini rivojlantirishda milliy va jahon merosini didaktik asosda uyg‘unlashtirishga qaratilgan yondashuvlar musiqiy tarbiya mazmunini boyituvchi ilmiy-metodik resurs sifatida qaraladi ^[14:1].

Bundan tashqari, raqamli muhitdan foydalanish orqali o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga oid ishlanmalar musiqa darslarida media-resurslar, audio va video materiallar, interaktiv topshiriqlar hamda onlayn platformalardan foydalanish o‘quv motivatsiyasi va ijodiy faolligni kuchaytirishini ko‘rsatadi ^[15:5].

Dual ta'limning amaliy samaradorligi, ayniqsa, milliy baholash va sertifikatlash tizimlari kuchayayotgan sharoitda yanada ortadi, chunki baholash mezonlari bevosita amaliy ijro, tahlil va pedagogik mahorat bilan bog‘langan bo‘lsa, ta’lim jarayonida ham ana shu amaliy komponentlar ustuvor qo‘yilishi zarur bo‘ladi ^[11:533]. Shu ma’noda, talabalarning an’anaviy xonandalik va ijrochilik mahoratini shakllantirishda asosiy ijrochilik ko‘nikmalarini tizimli rivojlantirishga qaratilgan yondashuvlar (bosqichma-bosqich mashqlar, repertuar murakkabligini izchil oshirib borish, refleksiv tahlil) dual ta’lim va malakaviy amaliyot mazmunini metodik jihatdan to‘ldiradi ^[12:32]. Ta’lim natijadorligini oshirishda ijodiy kompetensiyalar ham muhim omil bo‘lib, ular pedagogning kasbiy o‘sishi va dars jarayonida kreativ yechimlar ishlab chiqish salohiyatini belgilashi ilmiy manbalarda asoslanadi ^[16:1]. Mazkur g‘oya tasviriy san’at yo‘nalishidagi tadqiqotlarda ham “ijodiy kompetensiya – kasbiy o‘shish” bog‘liqligi orqali yoritilib, bu yondashuv musiqiy ta’limda ham metodik jihatdan transfer qilinishi mumkinligi ko‘rsatiladi ^[17:1].

Demak, musiqiy ta’lim yo‘nalishida dual ta’lim va malakaviy amaliyotni rivojlantirishning asosiy vektori sertifikatlash talablariga mos ijrochilik tayyorgarligini kuchaytirish, raqamli didaktik vositalardan oqilona foydalanish hamda milliy va jahon merosi asosida estetik tarbiyani chuqurlashtirishdan iborat.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, dual ta’lim ta’lim va mehnat bozori ehtiyojlarini birlashtiruvchi, nazariya va amaliyotning uzviyligini ta’minlovchi hamda bitiruvchining kasbiy moslashuvini tezlashtiruvchi samarali model hisoblanadi. Uni rivojlantirish uchun hamkor tashkilotlar sig‘imini oshirish, mentorlarni tayyorlash va rag‘batlantirish, uch tomonlama shartnomalarni amalda ishlaydigan boshqaruv instrumentiga aylantirish, shuningdek, dual ta’lim bilan qamrab olinmagan talabalar uchun malakaviy amaliyotni kompetensiyaga yo‘naltirilgan shaklda kuchaytirish zarur. Ta’lim tashkiloti darajasida esa baholash mezonlari (milliy sertifikatlash talablari) bilan o‘quv mashg‘ulotlari va amaliyot mazmuni o‘rtasidagi “moslik”ni muntazam monitoring qilish, amaliy attestatsiyalarni real ish sharoitiga yaqinlashtirish hamda ijrochilik ko‘nikmalarini intensiv rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar raqobatbardosh musiqa o‘qituvchisini tayyorlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. 2025-yil 26-dekabr.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Oliy ta’lim tizimida dual ta’limni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2025-yil 16-yanvardagi 14-son qarori. <https://lex.uz/docs/-7332601>
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Professional ta’lim tizimida dual ta’limni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori (163-son, 2021). <https://lex.uz/uz/docs/-5346217>
4. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni (O‘RQ–637-son, 2020). <https://lex.uz/docs/-5013007>
5. Ashurova S., Karimova N. Dual ta’limni joriy etish metodlari. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2025.
6. Aslonova D. B. Ta’limda dual ta’limning o‘rni. PEDAGOGS Journal.
7. O‘rayeva M. T. Dual ta’limda korxonaning roli va mas’uliyatlari. Ta’lim innovatsiyasi va integratsiyasi.
8. Dual ta’limning yoshlar faoliyatiga ta’siri. Bulletin of Pedagogics of New Uzbekistan, 2023.
9. Nurillo R. Globallashuv davrida musiqa san’ati migratsiyasi jarayonlarining madaniyatlar o‘zgarishidagi ta’siri. Elita. uz – Elektron ilmiy jurnal, 2024, 2(1), 92-94.
10. Raximov N. Bo‘ljak musiqa o‘qituvchisini kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash: muammo va yechimlar. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Actual Problems of Humanities and Social Sciences, 2025, 5(3), 530-538.
11. Narzullayevich Y. S. Talabalarning an’anaviy xonandalik mahoratlarini shakllantirishda asosiy ijrochilik ko‘nikmalari. Prospects and Main Trends in Modern Science, 2024, 2(17), 32-35.
12. Nuraliyeva Z. (2025). Maktabgacha yoshdagi bolalarning estetik tarbiyasida musiqaning o‘rni. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 4(1), 67-69. Manba: <https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/42981>
13. Abdumannonova N. B. Milliy va jahon musiqiy merosi asosida yoshlar musiqiy didini rivojlantirish. International Conference on Global Studies, 1(4), 2025.
14. Sattarov A. A. O‘g‘li. Musiqa darslarida raqamli muhit orqali o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 2024, 2(4), 5-8.
15. Jumaboev N. P. Development of creative competencies as the foundation of professional growth for visual arts teachers. Zenodo, 2025.
16. Jumaboev N. P. Organizing visual arts lessons and enhancing their effectiveness based on modern pedagogical requirements. Conference of Modern Science & Pedagogy, 2025, 1(5).

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.